

O'ZBEK TILIDA MEHNAT QUROLLARI LEKSIKASI

Muhabbat Jo'rayeva Jamshid qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

Kechki ta'lim shakli 24\1- guruh 2-kurs talabasi

Jorayevamuxabbat1@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

ANNOTATSIYA .Ushbu maqolada o'zbek tilidagi mehnat qurollari leksikasining shakllanishi, tarixiy ildizlari va zamonaviy hayotdagi qo'llanishi tahlil qilinadi. Dehqonchilik, hunarmandchilik va ro'zg'or qurollariga oid so'zlar til boyligining muhim qismini tashkil etadi va xalq og'zaki ijodi hamda adabiyotdagi ifodasi ko'rib chiqiladi. Maqolada arxeologik va adabiy manbalar asosida dalillar keltiriladi va tilshunoslik nuqtayi nazaridan tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: leksika, mehnat qurollari, dehqonchilik, hunarmandchilik, tarixiy ildiz, xalq og'zaki ijodi, zamonaviy tili.

Annotation. This article analyzes the formation, historical roots, and modern usage of the vocabulary of work tools in the Uzbek language. Words related to agriculture, handicrafts, and household tools constitute an essential part of the lexical wealth and are reflected in folklore and literature. The article provides evidence based on archaeological and literary sources and offers insights from a linguistic perspective.

Keywords: lexis; work tools; agriculture; handicrafts; historical roots; folklore; modern language

Аннотация. В данной статье анализируется формирование, исторические корни и современное употребление лексики орудий труда в узбекском языке. Слова, связанные с земледелием, ремеслом и бытовыми предметами, составляют важную часть лексического богатства и находят отражение в фольклоре и литературе. В статье приводятся доказательства на основе археологических и литературных источников и даются выводы с лингвистической точки зрения.

Ключевые слова: лексика; орудия труда; земледелие; ремесло; исторические корни; фольклор; современный язык.

Til – xalqning hayoti, turmushi madaniy qadriyatlarini aks ettiruvchi vositadir. Leksika – tilning so'z boyligi, u orqali xalqning mehnat tarzi, kasb-hunarlarini va kundalik turmushi haqida tasavvur hosil qilinadi. O'zbek xalqining tarixiy faoliyati –

dehqonchilik, hunarmandchilik va chorvachilik – leksik qatlamda o'z izini qoldirgan. Arxeologik topilmalar va tarixiy manbalar O'rta Osiyo hududida qadimdan mehnat qurollari ishlatilganini tasdiqlaydi.

Miloddan avvalgi davrlarga oid Sug'd, Baqtriya va Xorazm hududlaridan temir va bronza asboblari – o'roq, ketmon va turli kesgichlar topilgani ma'lum. Bu topilmalar o'sha davrdagi qishloq xo'jaligi va hunarmandchilik faoliyatining rivojlanganligini ko'rsatadi. Bronza va temirning keng tarqalishi qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirib, bir qator yangi mehnat asboblari va ularning nomlari tilimizda mustahkam o'rin olishiga sabab bo'ldi. So'nggi yillarda bronza asboblari bo'yicha o'tkazilgan tahlillar material madaniyati va texnologik o'zgarishlarni yanada aniqroq ochib bermoqda. Qadimgi odamlarning eng sodda tosh qurollaridan biri bolg'a toshlari hisoblangan. Undan biror narsani kesish, maydalash va ko'zlangan masofaga irg'itish quroli sifatida foydalanishgan. Badiiy adabiyot va xalq og'zaki ijodida ham mehnat qurollari mavzusi keng tarqalgan. Masalan, xalq dostonlari va maqollarda ketmon, o'roq, bolta kabi atamalar qahramonlarning kundalik ishini yoki ularning fazilatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Turk-o'zbek epikosida masalan, "Alpomish" dostonida qahramonlarning hayoti va kun tartibidagi amaliy ishlar, shu jumladan dala va hunarmandchilik ishlariga oid tasvirlar uchraydi. Bunday epik va folkloriy matnlar mehnat qurollarining tilda qanday badiiy, ramziy ijtimoiy ma'nolar olganini ko'rsatadi. Bu holat leksikaning nafaqat amaliy, balki madaniy va estetik qiymati borligini ko'rsatadi. Ba'zi mehnat qurollari nomlari qadimgi turkiy ildizlardan keladi. Masalan, "ketmon" so'zining tayanch shakli Proto-Turkic rekonstruksiyalarida ketmen ga yaqin ekanligi qayd etilgan; shu sababli so'z turkiy tillarda keng tarqalgan. Mehnat qurollari so'zlarini funksiyasiga ko'ra guruhlash mumkin: bular dehqonchilik qurollari: ketmon, o'roq, belkurak, to'qmoq; yog'ochsozlik va qurilish asboblari: bolta, arra, tesha, keskich; hunarmandchilik asboblari: igna, bigiz, qaychi, charx va dastgoh; uy-ro'zg'or asboblari: supurgi, elak, tovoq va idishlar. Bu atamalarning ba'zilari qadimgi turkiy ildizlarga ega va fonetik jihatdan eskilikni saqlab qolgan. So'zlarning leksik-semantik tahlili ko'rsatadiki, ayrim atamalar amaliy nom bo'lib qolmagan, balki metafora va frazeologizm sifatida yangi ma'nolar olgan. Masalan, "ketmonini qo'lga olish" – ish boshlash ma'nosini anglatadi.

Maqolada mehnat qurollarining ijtimoiy ahamiyatini aniq ko'rsatadi. Odatda bu maqollar mehnatni qadrlash, mas'uliyat va kasb muhimligini ta'kidlaydi. Masalan, "Ketmonini qo'lga olish" ishni boshlash, "O'roqday o'tkir" keskin, jasoratli, "Ketmon qo'lda- rizq dalada" maqolida esa mehnat qilish orqali rizq topish ma'nosi

tushuniladi. Topishmoqlarda esa asboblarning badiiy tasviri, ularning shakli va vazifasi orqali yosh avlodlarga bilim beriladi. XX-XXI asrlarda texnik taraqqiyot natijasida qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida texnika keng qo'llanila boshlandi: traktor, kombayn, ekskavator kabi vositalar oddiy qo'l asboblari o'rnini egalladi. Biroq bu qatlam tildan yo'qolmadi – ko'plab atamalar metafora va frazeologik birliklar sifatida saqlanib qoldi. Tilshunoslar uchun mehnat qurollari leksikasini o'rganish – ijtimoiy-iqtisodiy tarixni, madaniyat va til o'zgarishlarini kuzatish imkoniyatidir. Ilmiy-daliliy jihatdan, arxeologik topilmalar, qadimiy adabiy manbalar va xalq og'zaki ijodi asosida leksikaning rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash mumkin. Bu o'rganish til tarixini, leksik jarayonlarni va so'zlarning semantik o'zgarishlarini ochib beradi. Mehnat qurollari leksikasi o'zbek tilining boy va tarixiy qatlamlaridan biri hisoblanadi. U xalqning mehnat madaniyati, iqtisodiy faoliyati va ma'naviy qadriyatlarini so'z orqali aks ettiradi. Texnika rivojlangan paytda ham bu leksika tilda metaforik va frazeologik jihatdan muhim rol o'ynaydi. Mehnat qurollari so'zlarini tadqiq etish tilshunoslik, etnografiya va tarix sohalarini uchun qimmatli material hisoblanadi. Chunki bu so'zlar orqali o'zbek xalqining o'tmishdagi faoliyati, mehnat an'analari va ijtimoiy hayoti haqida chuqur bilim olish mumkin. Arxeologik topilmalar ham, xalq og'zaki ijodi ham, adabiy manbalar ham mehnat qurollarining qanchalik qadimiyligini va ular o'zbek xalqining kundalik hayotida naqadar muhim rol o'ynaganini ko'rsatadi. Shunday qilib, mehnat qurollariga oid so'zlarni asrab-avaylash, ularni tadqiq qilish va yosh avlodga yetkazish milliy merosimizni saqlashga xizmat qiladi.

O'zbek tilida mehnat qurollari leksikasi xalqning uzoq tarixiy taraqqiyoti, turmush tarzi, ishlab chiqarish madaniyati va ijtimoiy hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan muhim leksik qatlamdir. Bu soha tildagi etnolingvistik, tarixiy va madaniy ma'lumotlarni o'zida mujassam etadi. Mehnat qurollariga oid so'zlar xalq xo'jaligi tarmoqlarining rivojlanish bosqichlarini, ishlab chiqarish texnologiyalarining o'zgarishini va ijtimoiy tafakkurning shakllanishini til orqali aks ettiradi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan, mehnat qurollari leksikasi o'zbek tilining leksik boyligini, tarixiy qatlamlarini va semantik tizimini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Bu so'zlar tarkibida qadimgi turkiy ildizli birliklar bilan bir qatorda arab, fors va rus tillaridan kirgan atamalar ham mavjud bo'lib, ular o'zbek tilining rivojlanish jarayonida o'zaro uyg'unlashgan.

Shuningdek, mehnat qurollariga oid leksika xalq og'zaki ijodi, maqol va matallar, toponimlar hamda kasb-hunar atamalarida faol qo'llanilishi bilan ham ajralib turadi. Bu esa mazkur leksik qatlamning nafaqat tarixiy, balki uslubiy va madaniy ahamiyatini

ko'rsatadi. Demak, o'zbek tilida mehnat qurollari leksikasi nafaqat tildagi tarixiy qatlamni yoritadi, balki xalq tafakkuri, mehnatsevarlik an'analari va milliy o'zlikning til orqali namoyon bo'lishini ham ifodalaydi. Shu bois bu leksik qatlamni ilmiy o'rganish tilning tarixiy taraqqiyotini, madaniy ildizlarini va milliy mentalitetini chuqur anglash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Jo'rayev M" O'zbek tilining leksik qatlamlari". Toshkent: Fan, 2005.
2. Abdurahmonov G', Rustamov A. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". Toshkent: O'qituvchi, 1995.
3. Mahmudov N. "O'zbek tili leksikologiyasi" Toshkent, 2012.
4. Karimov A. "O'zbek xalq maqollari" Toshkent: Yozuvchi, 1987.
5. Qodirov E. "O'zbek tilining izohli lug'ati" Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2008.
6. Sagdullayev A. "O'zbek xalqining etnografik tarixi". Toshkent: Sharq, 2001.